

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocuğu Olan Velilerin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ¹

Examination of the Resilience Levels of Parents with Children Diagnosed with Autism Spectrum Disorder in Terms of Various Variables

Suat OĞUZ ¹

¹ Uzm. Öğretmen, MEB, Mehmet Torun Özel Eğitim Meslek Okulu, Orcid No: 0000-0003-0511-5977, Bursa, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlık düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu bağlamda incelenen değişkenler; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, velinin mesleğidir. Bu araştırma betimsel nitelikli nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Araştırmada 82 veliden veri toplanmıştır. Araştırma çalışma grubu üzerinden yürütülmüş olup örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırma verileri "kişisel bilgi formu" ve "Psikolojik Sağlamlık Ölçeği" kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada Otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciyeye sahip velilerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin belirlenmesi için frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (\bar{X}) ve standart sapma (SS) kullanılmıştır. Nedensel karşılaştırma deseni için gruplar arası ortalamaların karşılaştırılmasında hangi istatistiklerin kullanılacağını belirlemek için puan dağılımları incelenmiştir. Puanların normal dağılım sergilemediği görülmüştür. Bundan dolayı Otizm spektrum tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin belirlenen demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için iki grup ortalamalarının karşılaştırılmasında bağımsız gruplar için Mann-Whitney U Testi, ikiden fazla grup ortalamaları karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciyeye sahip olan velilerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin düşük olduğu, Otizm spektrum bozukluğu olan çocuğu olanlar içinde kadınların psikolojik sağlamlıklarının erkeklere göre daha düşük olduğu, yine bir işte çalışanlara göre çalışmayan velilerin psikolojik sağlamlığının daha düşük olduğu sonucu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Otizm, Psikolojik sağlamlık, Veliler

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the psychological resilience levels of parents who have children diagnosed with autism spectrum disorder in terms of various variables. The variables examined in this context are; gender, age, education level, employment status, parent's profession. This research is a descriptive causal comparison research. In the study, data was collected from 82 parents. The research was conducted on the study group and no sampling was used. Research data was obtained using the "personal information form" and "Psychological Resilience Scale". In the study, frequency (f), percentage (%), arithmetic mean (\bar{X}) and standard deviation (SD) were used to determine the psychological resilience levels of parents of students with autism spectrum disorder. For the causal comparison design, score distributions were examined to determine which statistics would be used to compare means between groups. It was observed that the scores did not exhibit a normal distribution. Therefore, in order to determine whether the psychological resilience levels of parents with children diagnosed with autism spectrum differ according to the determined demographic characteristics, the Mann-Whitney U Test was used for independent groups when comparing the averages of two groups, and the Kruskal Wallis Test was used when comparing the averages of more than two groups. As a result of the research, it was found that the psychological resilience levels of parents of students with Autism spectrum disorder are low, that the psychological resilience of women who have children with Autism spectrum disorder is lower than men, and that the psychological resilience of unemployed parents is lower than those who are employed.

Key Words: Autism, Resilience, Parents

GİRİŞ

Otizm Spektrum Bozukluğu, birçok nedene bağlı olarak çocukluğun ilk üç yılı içerisinde iletişim ve sosyal beceri yetersizliği ile sınırlı olarak ilgi, takıntılı ve tekrarlayıcı davranışlarla ortaya çıkan, ileri derecede ve karmaşık bir gelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır (Özbey, 2005). Başka bir

¹ 3. Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi (9-12 Mayıs 2024) sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

tanımda otizm spektrum bozukluğu (OSB); dikkat ve odaklanmada, göz teması kurmamama, sosyal iletişim, iletişimde kısıtlılık, tekrarlayıcı davranışlar ile kendini gösteren ve genellikle üç yaşından önce fark edilip yaşam boyu devam eden nöro–gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır (APA [American Psychological Association], 2013). OSB’li çocukların sosyal iletişimde yaşadıkları yetersizliklerin yanı sıra sergiledikleri sınırlı ilgi ve tekrarlayıcı davranışlardan dolayı normal gelişim gösteren çocuklara sağlanan eğitim fırsatlarından tam olarak yararlanamadıkları ve bu yüzden uygun eğitsel düzenlemelere gereksinim duyulduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, otizm spektrum tanısı almış çocukların eğitiminde de ailelere önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle ailelerin eğitime aktif katılımının, aileye, çocuğa ve eğitim sürecine olumlu katkılar sağlayacağı söylenebilir. Otizm spektrum tanısı almış çocukların eğitimine aile katılımını sağlamak için çocuklarıyla etkileşimlerinin, aile yapısının, duygusal durumlarının, kaynaklarının ve gereksinimlerinin belirlenmesi ve ortaya konması gereklidir.

Aile içinde yaşanan çeşitli olumsuzluklar, iletişimde büyük bir kopukluk oluşturabilir. Ailedeki herkes otizmli olan çocuklara sevgi, farkındalık ve sağduyu ile yaklaşmalıdır (Dereli ve Okur, 2008). Otizm spektrum tanısı almış çocukların aile içerisinde farklı biçimlerde ve farklı düzeylerde etkileri gözükmektedir. Bu etkiler aile bireylerini de farklı biçimde etki altına almaktadır. Aile bireyleri bu etkilerin üstesinden gelmekte yetersiz kaldıkları dönemlerde ve buna bağlı olarak psikolojik sağlamlıkları bozulabilmektedir (Küçük ve Sarıçam,2015). Engelli çocuğu olan aileler birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Aile duygusal olarak tükenmiştir ve engelli çocuğun doğumundan sonra sorunları çözmek zordur (Oğultürk, 2012).

Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan ailelerde, çocukta devamlı olarak bir bozukluğun mevcut olmasının, ebeveynler tarafından daima mücadele edilmesi gereken bir stres kaynağı olduğu ifade edilmiştir. Otizm spektrum bozukluğu tanısı alan çocukları bulunan ebeveynlerle gerçekleştirilen bir çalışma kapsamında, ebeveynlerin söz konusu durumla başa çıkamayarak, buna bağlı olarak ruhsal problemler yaşadıkları tespit edilmiştir (Akçakın ve Erden, 2001 Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin karşılaştıkları bu sorunlarla baş edebilmeleri için psikolojik sağlamlıklarının yüksek olması gerekmektedir. Psikolojik sağlamlık, bireyin hayatında karşısına çıkan olumsuz bir durumda risk etkenleri ile koruyucu etkenlerin etkileşime geçmesi ile kişinin hayatındaki değişikliğe uyum sağlaması olarak belirtilmiştir (Kararımak, 2016). Genel anlamda psikolojik sağlamlık kavramında yıkıcı yaşam şartlarına, stresli ortam ve durumlara, yoksunluk vb. gibi etmenlere dikkat çekilmektedir. Psikolojik sağlamlığa sahip bireyler, riskli ve olumsuz yaşam durumlarına karşın, yaşamı daha kaliteli ve başarılı sürdürmek adına birtakım kişisel özellikler geliştirmişlerdir (Çelik, 2013). Psikolojik sağlamlık bireylerin yaşadıkları olumsuz durumlar sonrasında yeniden eski dengesine dönmesi olarak tanımlanmaktadır (Greene ve Conrad, 2002).

Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin çocuklarını küçük yaşlardan itibaren zorlu bir eğitim süreci beklemektedir. Eğitim süreci yanında aileyi çocuğuyla birlikte sosyal, çevresel ve yaşamsal zorluklar da beklemektedir. Uzun yıllar bakıma muhtaç olan bu çocukların aileleri çeşitli psikolojik ve sosyal sorunlar yaşayabilmektedirler. Zihinsel yetersizliğe sahip çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıklarını incelemek, alınabilecek önlemlere işaret etmek açısından önemlidir. Bu araştırmanın amacı, velilerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin ortaya konması, çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin değerlendirilmesi önemlidir

Araştırmanın amacı ve alt problemler

Bu araştırmanın amacı, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlık düzeylerini çeşitli değişkenlere (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, velinin mesleği) göre farklılık gösterip göstermediğinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır.

1. Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıkları ne düzeydedir?
2. Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıkları; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, velinin mesleği değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Bu araştırma, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlık düzeylerini çeşitli değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, velinin mesleği) göre farklılık gösterip göstermediğinin değerlendirilmesini amaçlayan tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Betimsel araştırmalar mevcut durumu ortaya koymayı ve bu durumu araştırmacı tarafından kontrol ve manipüle edilmeden, araştırma konusu ile ilgili önceliklerin ortaya çıkarmayı amaçlanmaktadır (Karasar, 2020) Araştırmada desen olarak nedensel karşılaştırma esas alınmıştır. Nedensel karşılaştırmalı araştırmada, araştırmacılar, bireyler arasında ya da gruplar arasında var olan farklılıkların nedenini ya da sonuçlarını belirlemeye çalışırlar (Fraenkel ve Wallen, 2009).

Araştırmanın Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu, Bursa İlinde otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan toplam 82 veli oluşturmaktadır. Araştırma belirlenen bu evren üzerinde yürütülmüş olup, örneklem alma yoluna gidilmemiştir. İstatiksel analizler N=82 ölçek üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarına ilişkin bilgiler tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Velilere İlişkin Kişisel Özellikler

Değişken	Alt Gruplar	f	%
Cinsiyet	Kadın	35	42.7
	Erkek	47	57.3
Yaş	20-29	8	9.8
	30-39	28	34.1
	40-49	34	41.5
	50 yaş ve üzeri	12	14.6
Eğitim düzeyi	İlköğretim	26	31.7
	Ortaöğretim	38	46.3
	Üniversite (Ön lisans+Lisans)	18	22.0
Çalışma durumu	Evet	64	78.0
	Hayır	18	22.0
Velinin mesleği	İşçi	32	39.0
	Memur	24	29.3
	Serbest meslek	26	31.7

Tablo 1’de araştırmanın katılımcılarına ilişkin bilgiler verilmektedir. otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin % 42,7 ‘sini kadınlar, % 57,3’ünü erkek velilerin oluşturduğu görülmektedir.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile “Psikolojik Sağlamlık Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir.

Kişisel Bilgi Formu

Araştırmacı tarafından hazırlanan form; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, velinin mesleği gibi demografik özelliklerin yer aldığı formdur.

Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

Araştırmada kullanılan Psikolojik Sağlamlık Ölçeği Smith ve diğerleri (2008) tarafından bireyin psikolojik sağlamlığını ölçmek için geliştirilmiştir. Doğan (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ölçek, 6 maddeden oluşan 5’li Likert tipi bir ölçme aracıdır. Ölçekte “Hiç Katılmıyorum” 1 puan, “Tamamen Katılıyorum” 5 puan olarak puanlanmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar, yüksek dayanıklılığı gösterir. Doğan’ın (2015) çalışmasında ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0,83, Cronbach α güvenilirliği ise 0,81 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırma kapsamında ölçeğin Cronbach α güvenilirliği ise 0,83 olarak hesaplanmıştır. puan ortalamaları yorumlanırken; 1.00 – 1.80 arası çok düşük, 1.81 – 2.60 arası düşük, 2.61 – 3.40 arası orta, 3.41 – 4.20 arası yüksek, 4.21 – 5.00 arası çok yüksek aralıklarında yer alan puan aralıkları kullanılmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırmada verilerin betimlenmesi için frekans (f), yüzde (%), ortalama (\bar{x}) ve standart sapma (SS) kullanılmıştır. Puanların normal dağılım durumlarının incelenmesi için çarpıklık ve basıklık katsayıları ve Kolmogorow-Smirnov testi incelenmiştir. Tablo 2’de puanların normalliğine ilişkin istatistikler verilmiştir.

Tablo 2: Puan Dağılımlarına İlişkin Normallik Testi Sonuçları

	\bar{x}	SS	Basıklık		Çarpıklık		P
			Katsayı	Standart H.	Katsayı	Standart H.	
Psikolojik Sağlamlık Ölçeği	24.16	.417	.573	.438	-.422	.317	.032

Tablo 2’de Psikolojik sağlamlık ölçeğine ilişkin çarpıklık ve basıklık katsayıları incelendiğinde ölçek için de basıklık ve çarpıklık katsayısı değerlerinin +1.5 aralığında olduğu görülmektedir. Ayrıca her iki ölçek için de Kolmogorow-Smirnov testi sonuçları $p>0.05$ olduğu görülmektedir. Bu değer ölçek puanlarının normal dağılım sergilediğini göstermektedir. Bu nedenle verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi, kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi ise .05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR VE YORUM

Araştırmanın bu bölümünde verilerin analizinden sonra elde edilen bulgularına ve bu bulguların yorumlarına yer verilmiştir.

Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıklarına ilişkin bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi “Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıkları ne düzeydedir?” Olarak belirtilmiştir. Buna bağlı olarak elde edilen bulgular tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3: Katılımcıların Psikolojik Sağlamlık Ölçeğinden Aldıkları Puanların Betimsel İstatistiklerinin Dağılımına İlişkin Bulgular

Ölçek	N	En düşük puan	En yüksek puan	\bar{x}	Ss
Psikolojik Sağlamlık Ölçeği	82	2.00	5.00	3.15	4.80

Tablo 3’ te, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıkları ölçeğinden aldıkları puanların ortalamasının ($\bar{X}=3.15$) standart sapması ($Ss=4.80$) olduğu görülmüştür. Buna göre otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıkları orta düzeyinde olduğu görülmüştür.

Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıklarının karşılaştırılmasına ilişkin bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi “Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıkları; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, velinin mesleği değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir?” olarak belirtilmiştir. Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıklarının cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgular tablo 4’ te verilmiştir.

Tablo 4: Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocuğu Olan Velilerin Psikolojik Sağlamlıklarının Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Ölçek	Cinsiyet	N	\bar{X}	Ss	t	p
Psikolojik Sağlamlık Ölçeği	Kadın	35	3,04	,64	1,62	0,08
	Erkek	47	3,40	,58		

$P<0.05$

Tablo 4’te Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıklarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşma durumunun incelendiği görülmektedir. Araştırmaya katılan kadın velilerin puan ortalamaları ($\bar{X}=3,04$), standart sapma değeri ($Ss=,64$) olarak bulunmuştur. Erkek velilerin puan ortalamaları ($\bar{X}=3,40$), standart sapma değeri ($Ss=,58$) olarak bulunmuştur. Buna göre otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan hem kadın hem de erkek velilerin psikolojik sağlamlıkları

orta düzeyde olduğu görülmüştür. Cinsiyet değişkeni puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı t testi ile hesaplanmıştır. Elde edilen [$t=1,62$; $p=0,08$] değeri ile anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlıklarının yaş değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgular tablo 5' te verilmiştir.

Tablo 5: Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocuğu Olan Velilerin Psikolojik Sağlıklarının Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Ölçek	Yaş	N	\bar{X}	Ss	F	P
Psikolojik Sağlık Ölçeği	20-29	8	3.21	.67	1.78	0.24
	30-39	28	3.08	.64		
	40-49	34	2.98	1.21		
	50 yaş ve üzeri	12	2.78	.28		

$P<0.05$

Tablo 5'te Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlıklarının yaş değişkenine göre farklılaşma durumunun incelendiği görülmektedir. Velilerin psikolojik sağlık düzeylerinin yaş değişkenine göre [$F=1,78$; $p>0.24$] değeri ile anlamlı farklılığın olmadığı görülmektedir. Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlıklarının Eğitim düzeyi değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgular tablo 6' da verilmiştir.

Tablo 6: Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocuğu Olan Velilerin Psikolojik Sağlıklarının Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Ölçek	Eğitim Düzeyi	N	\bar{X}	Ss	F	P
Psikolojik Sağlık Ölçeği	İlköğretim	26	2.91	.87	2.28	0.00
	Ortaöğretim	38	3.12	.83		
	Üniversite (Ön lisans+Lisans)	18	4.22	.71		

$P<0.05$

Tablo 6'da Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlıklarının eğitim düzeyi değişkenine göre farklılaşma durumunun incelendiği görülmektedir. Velilerin psikolojik sağlık düzeylerinin eğitim düzeyi değişkenine göre [$F=2,28$; $p>0.00$] değeri ile anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan bu farklılığın ($\bar{X}=4.22$) değeri ile Üniversite (Ön lisans+Lisans) mezunu velilerin lehine olduğu görülmektedir. Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlıklarının Çalışma durumu değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgular tablo 7'de verilmiştir.

Tablo 7: Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocuğu Olan Velilerin Psikolojik Sağlıklarının Çalışma Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Ölçek	Çalışma Durumu	N	\bar{X}	Ss	t	p
Psikolojik Sağlık Ölçeği	Evet	64	3,24	,74	2,52	0,46
	Hayır	18	3,18	,66		

$P<0.05$

Tablo 7'de Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlıklarının çalışma durumu değişkenine göre farklılaşma durumunun incelendiği görülmektedir. Çalışan velilerin puan ortalamaları ($\bar{X}=3,24$), standart sapma değeri ($Ss=,74$) olarak bulunmuştur. Çalışmayan velilerin puan ortalamaları ($\bar{X}=3,18$), standart sapma değeri ($Ss=,66$) olarak bulunmuştur. Buna göre otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan hem de çalışan hem de çalışmayan velilerin psikolojik sağlıkları orta düzeyde olduğu görülmüştür. Çalışma durumu değişkeni puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı t testi ile hesaplanmıştır. Elde edilen [$t=2,52$; $p=0,46$] değeri ile anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlıklarının velilerin mesleği değişkenine göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgular tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8: Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Almış Çocuğu Olan Velilerin Psikolojik Sağlıklarının Velilerin Mesleği Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Ölçek	Velilerin Mesleği	N	\bar{X}	Ss	F	P
Psikolojik Sağlık Ölçeği	İşçi	32	3.00	.64	2.14	0.12
	Memur	24	3.14	.68		
	Serbest meslek	26	3.18	.72		

$p<0.05$

Tablo 8’de Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıklarının velilerin mesleği değişkenine göre farklılaşma durumunun incelendiği görülmektedir. Velilerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin velilerin mesleği değişkenine göre $[F=2,14; p>0.12]$ değeri ile anlamlı farklılığın olmadığı görülmektedir.

SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu araştırmada otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlık düzeyleri cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, velinin mesleği değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğinin araştırılmıştır. Araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlar ve öneriler şöyledir;

Psikolojik sağlamlık ölçeği puanına göre otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıkları orta düzeyinde olduğu görülmüştür. Psikolojik sağlamlık, bireylerin hayatında önemli değişikliklere neden olan, uyum ve gelişimi tehdit edici, zorlayıcı, riskli ve sıkıntılı durumlara karşı baş etme becerisi göstererek yeniden adapte olabilme başarısı olarak tanımlanabilmektedir (Fletcher ve Sarkar, 2013). Bu açıdan düşünüldüğünde velilerin bu gibi durumlarla başa çıkmaları konusunda zorlandıkları düşünülebilir.

Araştırmaya katılan velilerin psikolojik sağlamlık ölçeği puanına göre cinsiyet değişkeni açısından aralarından herhangi bir farklılık görülmemiştir. Buna göre otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan hem kadın hem de erkek velilerin psikolojik sağlamlıkları orta düzeyde olduğu görülmüştür. Tura’ya (2017) göre ailede engelli bir çocuğun dünyaya gelmesi, aile bireylerinin yaşamlarını, duyu, düşünce ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıklarının yaş gruplarına göre bakıldığında velilerin psikolojik sağlamlıkları yaşa göre artıp azaldığı bazı yaşlara göre farklılık göstermesine rağmen, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlıklarının yaş değişkenine göre farklılığın olmadığı görülmüştür. Kara’ya (2019) göre özel gereksinimli çocuğu olan annelerin yaşı ne olursa olsun aynı psikolojik durumları yaşadığı ve yaş grubu özelliklerinin annenin uyum sürecindeki güçlükleri azaltmakta ya da arttırmaktadır.

Araştırmaya katılan velilerin psikolojik sağlamlık ölçeği puanına göre eğitim düzeyi değişkeni açısından aralarından üniversite (ön lisans+Lisans) mezunu velilerin lehine bir farklılığın olduğu görülmüştür. Eğitim düzeyi arttıkça psikolojik sağlamlık düzeyinin arttığı söylenebilir. Araştırmaya katılan velilerin psikolojik sağlamlık ölçeği puanına göre velinin mesleği değişkeni açısından bakıldığında psikolojik sağlamlık düzeyleri orta düzeydedir. Ancak aralarında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.

Araştırma sonuçlarına dayalı olarak şu önerilerde bulunulabilir.

Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan velilerin psikolojik sağlamlık düzeylerini arttırmak için bu kişilerin düzenli olarak katılabileceği seminer, danışmanlık hizmeti gibi etkinlikler düzenlenebilir. Velilerin psikolojik durumlarının daha detaylı olarak ortaya koyulması için nitel çalışmaların yapılmasının literatüre katkı yapacağı düşünülmektedir

Kaynaklar

Akçakın M, Erden G. (2001). Otizm Tanısı Konmuş Çocukların Anne Babalarındaki Ruhsal Belirtiler. *Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi* 8 (1):2- 10.

American Psychiatric Association.(2013). Diagnostic criteria from DSM-V-tr. American Psychiatric Pub.

Çelik, E. (2013). Lise son sınıf öğrencilerinin yılmazlık özelliklerinin duygusal dışavurum açısından incelenmesi. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 17(2), 221-236.

Dereli, F. ve Okur, S. (2008). Engelli çocuğa sahip olan ailelerin depresyon durumunun belirlenmesi. *Yeni Tıp Dergisi*, 25(3), 164.

Fletcher, D., Sarkar, M. (2013). Psychological Resilience, Areview and Critique of Definitions, Concepts, and Theory, *European Psychologist*, Vol18 (1):12-13.

- Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E., (2009). *How to Design and Evaluate Research in Education* (7th Ed.). New York: McGraw-Hill Companies.
- Greene, R. ve Conrad, A. P. (2002). Basic assumptions and terms. R. Greene (Eds.). *Resiliency: An integrated approach to practice, policy, and research*. Washington, DC: NASW Press.
- Kara A. (2019). *Zihinsel Özel Gereksinimi Olan Çocuk Annelerinde Psikolojik Sağlamlık ve Baba Katılımı İlişkisi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kararımak, Ö. (2006). Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri ve koruyucu faktörler, *Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi*, 3 (26), 129-142.
- Karasar, N. (2020). *Bilimsel Araştırma Yöntemi*. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Küçük, A. A. ve Sarıçam, H. Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Ebeveynler ile Normal Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Karşılaştırılması. 23. Özel Eğitim Kongresi. 12.2015
- Oğultürk, N. (2012). *Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin, Aile İşlevlerini Etkileyen Etmenler: Çankaya Belediyesinden Hizmet Alan Aileler Üzerine Bir Değerlendirme*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
- Özbey, Ç. (2005). *Otizm ve otistik çocukların eğitimi*. İstanbul: İnkılap Kitabevi
- Tura, G. (2017). Engelli çocuğu olan ve çocuğu engelli olmayan annelerin anksiyete, depresyon ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler